

Da pele ao pixel: A utilização de softwares de ilustração como ferramenta artística dos tatuadores durante a pandemia

Mestrando Rennan Pereira Queiroz

(Universidade Federal de Goiás - Membro do Grupo de Pesquisa Cria Ciber)

Doutor Edgar Silveira Franco

(Universidade Federal de Goiás - Membro do Grupo de Pesquisa Cria Ciber)

INTRODUÇÃO

A prática da tatuagem engloba diversas perspectivas analíticas e possibilita diversos debates. Seja sob a ótica da antropologia, onde a tatuagem pode ser observada como um evento cultural, analisando o modo como os indivíduos estão inseridos em um ambiente e como acontecem as interações entre os indivíduos que possuem quaisquer marcas corporais que possam os diferenciar. Já na perspectiva sociológica, a tatuagem pode ser vista como uma marca gráfica que pode, ou não, influenciar as interações entre os indivíduos, organizando uma certa estrutura própria. A tatuagem pode ser analisada também à luz da psicologia de forma analítica. Neste sentido, é feito um estudo para a compreensão dos significados de tais marcas corporais, tanto para os indivíduos tatuados como para os observadores, além da perspectiva da construção da personalidade e demais aspectos como o próprio fetichismo e também certa influência por ídolos.

Geralmente, a tatuagem é vista como uma prática de transformação e até mesmo de ornamentação corporal, que possui uma origem incerta e milenar, definida pela inserção de pigmentos coloridos na pele, e que são inseridos através de movimentos repetitivos, através de golpes de objetos pontiagudos, como dentes de animais, espinhos, etc. e que no decorrer da história, foi evoluindo e chegando em máquinas mais tecnológicas. Tal prática tem origem indeterminada, mas sabe-se que ela se encontra desde os primórdios da humanidade, e assim como foi possível conferir através do “homem de gelo” conhecido como Ötzi, a tatuagem já estava presente no corpo encontrado na região dos Alpes e que remonta à 5200 anos, (ARAÚJO,

2005).

Tatuagem é uma prática que envolve certa aptidão manual no quesito da aplicação da tinta da pele. Uma vez que, a profundidade de aplicação da tinta é fundamental para o sucesso de uma tatuagem. A agulha utilizada pelo tatuador, deve ser inserida na segunda camada da pele, onde se localiza a derme. Tal variação de profundidade pode variar entre 1,5 milímetros e podendo chegar até 3 milímetros, dependendo da região a ser tatuada, e para que o resultado do trabalho tenha completo êxito, é importante respeitar todas as prescrições orientadas pelo profissional.

A tinta que é aplicada na tatuagem é depositada na segunda camada da pele, onde não sofre tantas intempéries externas e, mesmo que nossas células sejam renovadas de tempos em tempos, a tinta não “sai” da pele. Durante o processo de cicatrização, a tinta não é expulsa da pele pelo sistema linfático, da qual se origina o sistema de defesa natural do corpo, por se tratar de um objeto “enorme” e não poder ser reduzida em micropartículas, para que próprio sistema linfático os destruam. Assim, é no processo de cicatrização que a derma “encapsula” a tinta, de maneira que ela não seja expelida do corpo e possa permanecer na pele, mesmo que haja esta troca de células (SAD, 2016).

Segundo LE BRETON (2004), tais marcas corporais que são infligidas na pele, proporcionam tal criação ou (re)afirmação de uma perspectiva identitária, ao fixar na pele certas passagens, sentimentos e até mesmo interesses estéticos na própria pele, possibilitando assim, segundo o autor, o indivíduo criar sua própria narrativa biográfica. De tal forma, a tatuagem se torna um instrumento por onde o indivíduo conta suas histórias e conseqüentemente cria uma interpretação de si próprio, em contrapartida das opiniões dos outros, na qual tal subjetividade do sujeito é um esforço repetitivo de aparência, conforme o autor.

Ainda segundo LE BRETON (2004), tal prática sofreu durante o decorrer da sua história, diversas repressões sociais, mas que ela não se limita a um conjunto de técnicas corporais, mas traz em si um grupo de significados históricos dentre os quais os sujeitos se produzem e são produzidos, sejam eles sob a perspectiva cultural ou social. Assim, no decorrer da história a tatuagem passa por diversos contextos históricos, assumindo alguns simbolismos e

interpretações. Entretanto, tal prática como a vemos hoje, no sentido mercadológico, só foi inserida de maneira definitiva ao mundo ocidental, através de diversos marinheiros que percorriam enormes distâncias e tinham acesso a diversas culturas, no século XVIII.

Segundo LE BRETON (2004), a tatuagem foi tomando sua posição de marginalização e de certa maneira uma estigma social, no início da sua propagação no ocidente devido ao uso de tal prática por grupos marginalizados, o que reforçou segundo o autor, a característica pejorativa da prática e assim, remetendo a tatuagem à criminalidade e à barbárie. Mas no decorrer da sua trajetória, a tatuagem vai assumindo novas interpretações devido aos diversos contextos históricos. Ainda segundo o autor, tal prática pode ser relacionada ao âmbito do artesanato, visto que a relação entre o profissional e o tatuado é predominantemente a de prestação de serviços. Atualmente, em alguns casos a tatuagem vem sendo desenvolvida com certa autonomia artística, que vai em contramão a todas as demandas mercadológicas, visto a busca por parte do público para artistas específicos.

Ainda segundo o autor, tal liberdade artística que os tatuadores vem conquistando na contemporaneidade está diretamente ligada à enorme popularidade da prática, diante da grande exposição de pessoas tatuadas na mídia ou propagação da prática nos meios de comunicação, além das redes sociais que contribuem para a disseminação e visualização de assuntos referente a tatuagem. São através das redes sociais, como *Instagram*, *Facebook* ou *Tattoodo*, que os profissionais de tatuagem podem disseminar seus trabalhos e portfólios, despertando ainda mais o interesse das pessoas que estão em busca de um estilo específico dentro da tatuagem.

De maneira geral, a tatuagem não é caracterizada como prática no campo artístico, mas sim no campo cultural. Não obstante, conforme analisado por SAD (2016), há características da própria tatuagem que pode ser relacionadas às práticas artísticas como o desenho produzido, a escolha consciente da paleta cromática, pintura artística, composição visual, e outros aspectos. Além de todo o aspecto técnico das ferramentas utilizadas, para o tatuador é importante que o suporte, neste caso a pele do indivíduo, seja estudada para a correta aplicação e pensada para o processo pós procedimento. Dessa forma, é possível associar todo o processo da tatuagem a um

conceito de arte contemporânea denominada como *process art*, e que possui como característica fundamental o comportamento dos materiais utilizados e as particularidades dos meios, conforme foi observado por STILES (2012) e PETER (1997). Observando que o artista precisa analisar cada projeto artístico de tatuagem, respeitando as especificidades do corpo do indivíduo, dessa forma a prática se assume tão específica e submetida às propriedades fisiológicas do corpo.

Ao destacar o processo da tatuagem, é possível desenvolver relações entre o método e a arte contemporânea, mais especificamente, a *process art*. Assim, conforme FEATHERSTONE (2003), desde a década de 70 um movimento que busca modificações corporais tem reaparecido em diversos grupos urbanos, assumindo a tatuagem como parte desta marca corporal, junto com a *body art* e também a prática do *body modification*, que segundo tais grupos, proporcionam certo despregamento do corpo e, evidenciar tal invólucro como instrumento de ação artística. O que será abordado no próximo capítulo.

TATUAGEM ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA

Para que possamos entender a tatuagem enquanto prática artística, é preciso compreender todo o contexto que fez com que a tatuagem se afastasse dessa perspectiva e como ela passou a ser vista como oficial artesanal, além de compreender como hoje ela assume uma nova compreensão.

Desde os primórdios do século XIX, a prática da tatuagem foi sendo exercida sem o crivo das instituições de Arte, sendo utilizada apenas como ferramenta ou método para a elaboração de determinada obra ou até mesmo performances artísticas, conforme observado por SANDERS & VAIL (2008). Neste intervalo, as possibilidades de desenhos que eram dispostos para serem tatuados eram bastante reduzidas a símbolos de caveiras representando a morte, bandeiras evidenciando o patriotismo, além de animais e certos objetos que faziam parte do cotidiano dos marinheiros.

O público em geral dos tatuadores do início do século XIX, era composto por

trabalhadores dos portos e grupos marginalizados. Neste cenário, os profissionais de tatuagem não possuíam nenhuma relação com as instituições de arte, como museus ou galerias, e também não possuíam qualquer formação acadêmica, fazendo com que boa parte destes profissionais só ingressarem na área, motivados pelas necessidades financeiras. Desta forma, os artistas utilizavam dos portfólios, conhecidos comumente como “*Flashbook*”, para a divulgação e apresentação dos seus trabalhos, na qual era exposto tantos os desenhos quanto fotos de trabalhos realizados.

Diversos artistas contemporâneos utilizam a tatuagem como ferramenta em suas obras, como Santiago Sierra, Tagny Duff, Wim Delvoye, entre outros. Neste ponto já é possível traçar um paralelo da tatuagem sob o viés artístico, a partir da utilização de alguns artistas. Deste modo, resignificando a tatuagem para um novo campo artístico, e disseminando-a como tal.

O “renascimento” da tatuagem enquanto prática artística, se descolando da perspectiva marginalizada que ela se encontrava no ocidente, se inicia por volta de 1960, conforme VAIL (2008), HILL (1972); SANDERS, TUCKER (1981) e RUBIN (1983). Ainda que a prática até o momento fosse encarada com o viés do artesanato, a tatuagem foi sofrendo diversas mudanças consideráveis nesta década, devido aos jovens profissionais da tatuagem que começam a buscar formação acadêmica e técnica nas áreas teóricas das artes visuais e plásticas.

Assim conforme SANDERS & VAIL (2008), só foi a partir de 1960 que a prática da tatuagem começa a assumir essa vertente mais artística visto que, os novos profissionais começam a se especializar e, possuindo tais formações acadêmicas ou técnicas presentes nas artes visuais, eles passavam a utilizar a tatuagem como uma nova forma de expressão. Buscando apresentar obras cada vez mais customizadas e, que dessa forma pudessem objetivar ainda mais suas expressões artísticas. Assim, com o decorrer dos anos, a tatuagem vai se popularizando muitas vezes graças as divulgações nas grandes mídias e disseminação dos trabalhos nas redes sociais. Dessa forma, boa parte do público, segundo os autores, passam a buscar artistas que possuem obras exclusivas, com o propósito de incorporar e fixar na pele, tais narrativas visuais que são criadas pelos tatuadores artistas.

Segundo FERREIRA (2006), a tatuagem na sociedade contemporânea assume uma nova perspectiva para a formação identitária exclusiva, na qual pode ser marcada na pele. Ainda segundo o autor, é por meio da utilização de símbolos estatutários, os indivíduos que possuem uma tatuagem passam a carregar uma marca semioticamente flutuante, polissêmico e em determinadas vezes desconcertantes, fundamentados por suas próprias biografias, revelando assim características estéticas e éticas, que vão em contra-mão ao padrão dominante, mesmo que os mesmos utilizem símbolos ancestrais. Assim, a tatuagem assume um papel de recurso de expressão subjetiva, onde os corpos são marcados e demarcados em uma sociedade formada por singularidades identitárias.

Conforme BECKER (1982), o ato de criar necessita o controle de certas habilidades artesanais técnicas, que no caso da tatuagem envolve conhecer desde a primeira etapa da criação do desenho até a aplicação do mesmo na pele, mas segundo alguns “legitimadores do campo artístico”, para que determinada obra seja determinada enquanto arte, é fundamental que o artista produza mais do que essa habilidade técnica, sendo necessário também habilidades criativas que apresentem ao produto final, certo caráter exclusivo, além de expressar a identidade do artista. Dessa forma, esta perspectiva se alinha ao atual cenário da tatuagem na qual os artistas que possuem uma boa execução e criatividade das suas obras conseguem se destacar nesse mercado.

Dessa forma, frente a esta procura por obras exclusivas, surge uma enorme necessidade pela individualização, por meio de projetos artísticos na tatuagem. Assim, segundo GIDDENS (2004), a procura por tatuagens exclusivas cresce a cada dia, visto que a ornamentação corporal pode ser uma importante forma de representação identitária própria. Sendo assim, os tatuadores precisam estar em constante aprendizado e descobrindo técnicas novas, a fim de agregar ainda mais em suas formas de expressões artísticas.

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Em dezembro de 2019 o governo chinês torna público a disseminação em tempo rápido

de um vírus, que pouco tempo depois daria início à nova pandemia, graças ao novo coronavírus (SARS-COV), mais comumente conhecido como COVID-19, fazendo com que a humanidade desde então enfrenta uma grave crise sanitária em nível global. Novos e inúmeros casos começaram a surgir rapidamente entre os países asiáticos, como a Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Singapura, desencadeando em outros países da Europa e demais continentes.

A rápida propagação do COVID-19 fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020, mas foi só em 11 de março de 2020 que a OMS decretou como Pandemia a disseminação do novo coronavírus (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). De acordo com informações disponíveis, em junho de 2022 já foi contabilizado um número total de casos que ultrapassa 543 milhões de casos, com um número de mortes que totaliza pouco mais de 6 milhões, segundo a plataforma Our World in Data (2022).

Embora a letalidade da doença causada pelo COVID -19, ser mais baixa se comparada a outros coronavírus, o seu alto poder de transmissibilidade tem gerado um número maior de mortes, do que a junção das epidemias produzidas pelos SARS-CoV e também o MERS-CoV4. A transmissão do COVID-19 se dá, em sua maioria, através de gotículas contaminadas oriundas das secreções da orofaringe, de uma pessoa infectada, além da transmissão por contato com superfícies e objetos contaminados por onde o mesmo vírus pode permanecer ativo por até 72 horas. Além disso, tal transmissão é agravada já que, há um elevado tempo médio de incubação, que pode variar entre 5-6 dias, tal variação, pode se dar entre 0 e 25 dias. Já a transmissão pode ocorrer 2 dias antes do surgimento do primeiro sintoma da COVID, podendo perdurar até o 10º dia após o surgimento dos sintomas.

Dentre as diversas recomendações determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), está o distanciamento e isolamento social, para que seja possível reduzir o número de contágios pelo novo coronavírus. Tal distanciamento social impõe certa necessidade de reconfiguração das relações e comportamentos, com a importância de ações de higiene pessoal, como a lavagem das mãos, a utilização constante do álcool em gel, distanciamento de outras

pessoas, cuidados ambientes dentro e fora de casa, cuidado emocional, além daquilo que é chamado de “etiqueta respiratória” que consiste na utilização de máscaras e, o ato de cobrir a boca ao tossir e espirrar, conforme informações publicadas em WORLDMETERS (2021).

Desse modo inúmeros profissionais autônomos se viram obrigados a fecharem seus negócios por tempo indeterminado e ficarem em suas respectivas casas. Neste contexto, os tatuadores passaram a terem que produzir suas obras dentro do ambiente domiciliar e, visto que exercer sua atividade profissional era impossível graças a condição pandêmica na qual todos estavam inclusos, muitos passaram a produzir obras artísticas com o viés de tatuagem, mas em inúmeras técnicas como a aquarela, pintura acrílica e a óleo, desenho a lápis e as pinturas digitais.

Segundo MACEDO (2022) em seu artigo analisando a quantidade de profissionais cadastrados no MEI como profissionais, ela consegue traçar um paralelo sobre o crescimento dos profissionais do ramo após o retorno das atividades, após período de confinamento. Comparando com o mesmo período de 2019, no Brasil houve um crescimento de 53,3% dos pequenos negócios no setor. Com crescimento consideráveis em estados como o de Minas Gerais, que houve um crescimento de 87%, já em São Paulo a atividade aumentou cerca de 46%, ficando atrás apenas de Santa Catarina, onde houve um aumento de 150% e Distrito Federal com 110%.

Com tal crescimento, os profissionais se viram na necessidade de se manterem atualizados em suas práticas e equipamentos, para que possam estar sempre à frente no mercado. Assim, novas formas de produção artística surgem diante deste cenário e com novas ferramentas.

NOVAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS

Como é possível observar na história da arte, a tecnologia é uma ferramenta incessante e que constitui uma forte instrumento para a construção de imagens, vista como um meio para a produção criativa, interferindo nessas relações entre o observador e o autor. Das interações que resultam dessa tecnologia com a criatividade, é possível observar como a construção das obras e

as produções partilhadas ganham mais força e se estabelecem cada vez mais como um anseio intrínseco ao próprio comportamento do fazer criativo que também está presente na prática da tatuagem.

Como já foi descrito anteriormente a prática da tatuagem vem assumindo certo viés artístico graças às novas abordagens dos profissionais que, dentre vários motivos, passaram a possuírem certas experiências acadêmicas e de novas técnicas e que conseqüentemente desenvolvem novas formas de desenvolverem seus trabalhos e suas obras. Assim, seja pela aquarela líquida, pintura a mão, utilização de tintas como óleo e acrílica, os tatuadores artistas começam a experimentar diversas plataformas físicas para desenvolverem suas obras.

Outra forma que vem ganhando bastante espaço é a utilização de softwares digitais que “simulam” aspectos reais dos materiais físicos voltados para produções artísticas. Dessa forma, o tatuador consegue ter uma vasta gama de ferramentas dentro desse ambiente virtual que o auxiliam na elaboração de uma obra que resulta em algo com todos os aspectos reais.

Segundo XU (2012), às plataformas digitais possibilitaram inúmeras possibilidades e rupturas no "fazer artístico". Dentre as mais diversas alterações, uma que se destaca são as alterações na ferramenta do traço, visto que o desenho, ou obra final, deixa de estar a mercê da espessura da ferramenta de traço físico, visto que ele se padronizou. Os pincéis digitais vieram para agregar em apenas uma ferramenta, inúmeros *brushes*, que funciona através da seleção por segmentação de características visuais que os compõem, como a geometria, espessura, cor e sua intensidade de transparência e opacidade. Tal divisão em quesitos de tais parâmetros destas características torna a utilização destes pincéis mais consciente, mas que diminui a espontaneidade de eventuais descobertas ocasionais, presentes nos processos criativos.

Segundo HAWKS (2010), a forma de utilizar a caneta digital se assemelha ao corpo físico do pincel físico e seus materiais e suportes tradicionais, mas com uma facilidade da presença de inúmeras ferramentas em uma só ferramenta, possibilitando assim uma maior facilidade durante o ato do traço, possibilitando assim maior destreza, além de tornar mais inclusivo tal prática. Ainda segundo o autor, apesar destes novos softwares que utilizam a mão

como parte do processo, no momento de segurar o pincel ou interagir com o software através da tela, ao contrário dos softwares de vetores que utilizavam o plano cartesiano de desenho, a organicidade desta interação entre o usuário que por meio dos dedos sobre o ecrã digital, acaba eliminando algumas possibilidades durante os processos cognitivos.

De acordo com RAWSON (1987), seguindo a lei de conservação de massa descrito por Lavoisier, o resultado dos desgastes dos materiais físicos presentes em diversas obras, como o grafite, o carvão, as tintas e demais ferramentas, se transformam em marcas do próprio desenho. No suporte digital, a matéria presente nas simulações dessas ferramentas não desaparece, então é substituída pela utilização e desgaste de energia, que neste caso pode ser entendido como a bateria do dispositivo. Dessa forma, qualquer corte abrupto de energia ou a falta dela, pode interromper a produção, impossibilitando a continuidade da produção além de impossibilitar o acesso às obras que não tenham sido salvas ou até mesmo impressas.

As novas plataformas digitais possibilitam certa navegação intuitiva sobre o desenho, por meio de uma dilatação do espaço, alcançada pelo *zoom in/zoom out*, conforme analisado por FRIEDBERG (2009). Possibilitando alternância entre uma visão panorâmica da obra e uma visão mais próxima dos detalhes. Conforme já observado por PANOFSKY(1993), a perspectiva enquanto forma simbólica é adaptada para as novas tecnologias. Dentre várias ferramentas que possibilitam um maior número de alterações no desenho, a utilização de layers, e funções como "voltar atrás", "recortar", "apagar" e "colar", possibilita maiores variações do desenho se comparado com a produção física dos mesmos.

Dentre as mais diversas opções de softwares de edição de desenho, o que mais se destaca no sistema iOS, é o Procreate. Criado pelos desenvolvedores Savage Interactive, localizados na Tasmânia, em 16 de março de 2011. Em março de 2013, o aplicativo recebeu o seu primeiro prêmio Apple Design Award, se tornando a partir de 2016 até então, um dos dez aplicativos mais instalados para o Ipad, vendidos na Apple Store. Tal software é capaz de simular de maneira digital, inúmeros pincéis e suas aplicações nos mais variados suportes como papel, tela, madeira, etc. tudo isto no âmbito digital, conforme apresentado no próprio site da produtora.

Desta forma, diversos artistas, incluindo os profissionais de tatuagem passaram a utilizar desta ferramenta para a produção de suas obras, possibilitando maior propagação de suas obras, visto a facilidade de disseminação pelo meio digital. A utilização desses softwares possibilitou também maior otimização do tempo para a produção das obras, além de trazer inúmeras ferramentas para que os artistas possam experimentar diversas outras ferramentas. Então diante deste cenário pandêmico, os profissionais de tatuagem passaram a priorizar a produção artística no interior de suas respectivas residências e, utilizando da internet para a divulgação de suas obras. Todo esse cenário torna os processos dentro da criação mais intuitivos, servindo como facilitadores em todas as etapas da criação de uma obra, como Geração, Interpretação, Exploração, Seleção, Avaliação e Estruturação (IANNITELLI, 2000).

E é através dessas novas formas tecnológicas que vão sendo agregadas e utilizadas nos processos criativos, que possibilitam novas expressões artísticas, elevando assim o trabalho do tatuador à ótica da prática artística. É por meio dessas propagações que o público terá acesso às obras e assim, toda a cultura da tatuagem vai conquistando cada vez mais espaço e sendo desmistificada enquanto prática marginalizada. Tornando assim a tatuagem uma atividade artística e, conseqüentemente, as produções e a própria tatuagem em si, uma obra de arte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas essas evoluções dos aparatos tecnológicos presentes no cotidiano da tatuagem contribuem para relativas mudanças nos comportamentos sociais e subjetivos sobre os corpos, visto que é através dessas ferramentas que boa parte das obras podem alcançar um número maior de público, e assim tais trabalhos podem despertar mais entusiasmo por parte do público, contribuindo para a disseminação da tatuagem enquanto prática artística. Assim, esses novos processos promovem que novos corpos e relações entre eles possam surgir a partir desses “novos processos” de criação de tatuagem.

À medida que determinadas pesquisas e tecnologias ligadas de maneira direta ou

indiretamente à prática da tatuagem evoluem, novas formas de tatuar se manifestam. Neste sentido, diversas áreas também acabam por influenciar a tatuagem, como a biologia, engenharia química, e outras áreas com viés tecnológico, como a engenharia eletrônica de softwares e computação. Todas estas contribuições podem, de maneira geral, impactar nos processos criativos da tatuagem, sejam elas em suportes físicos ou digitais, tais processos contribuem para uma maior disseminação da prática, além de reforçar ainda mais tal caráter artístico da tatuagem.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, Eunice M. L. S. *Criatividade*. Edit. Edunb, Brasília, 1993. ARAÚJO, Leusa. *Tatuagem, piercing e outras mensagens do corpo*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- BECKER, Howard. *Art Worlds*. Berkeley, University of California Press. 1982
- FEATHERSTONE, Mike. *Body modification: an introduction*. In: FEATHERSTONE, Mike (Org.). *Body Modification*. UK: Sage Publications, 2003
- FERREIRA, Vítor Sérgio. *Marcas que Demarcam: Corpo, Tatuagem e Body Piercing em Contextos Juvenis*. Dissertação de Doutorado em Sociologia, Lisboa, ISCTE. 2006.
- FRIEDBERG, Anne. *The Virtual Window: From Alberti to Microsoft*. USA: MIT Press. ISBN: 0-262-51250-5. 2009.
- GILBERT, Steve. *Tattoo History: a Source Book*. Nova York: Juno Books, 2000. 244 p.
- GIDDENS, Anthony. *Sociologia*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. 2004
- HAWKS, Phil. *The relevance of traditional drawing in the digital age*. Electronic Visualisation and Arts Conference. London: BCS. Acesso em 15/06/2022. Disponível em: <URL: http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_ev10_s13paper2.pdf>.. 2010.
- FILL, Amie. *Tattoo Renaissance*. In *Side-Saddle on the Golden Calf*, ed. G. Lewis, 245–249. Pacific Palisades, CA: Goodyear, 1972.
- IANNITELLI, L. M. *Dança Corpo e Movimento: A criação artística*. In: BIÃO, Armindo, Pereira, A., CAJAIBA, Luiz e PITOMBO, R. (orgs.) *Temas em contemporaneidade, imaginário e teatralidade*. p.247-256. São Paulo: Annablume; Salvador: GIPE-CIT, 2000.

JEHA, Silvana. *Uma história da tatuagem no Brasil: do Século XIX à década de 1970* / Silvana Jeha. São Paulo: Veneta, 2019.

LE BRETON, David. *Sinais de identidade: tatuagens, piercings e outras marcas corporais*. Lisboa: Mosóttis, 2004.

MACEDO, Natalie. EDIÇÃO BRASIL. Disponível em: <<https://edicaodobrasil.com.br/2022/06/24/98-dos-tatuadores-iniciam-seus-empresendimentos-po-r-meio-do-me/>> Acesso em: <25/06/2022>

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. Petrópolis: Vozes, 1987.

OUR WORLD IN DATA. Disponível em : <<https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer>> Acesso em: <25/06/2022>

PANOFSKY, Erwin. *A Perspectiva como forma simbólica*. Lisboa:Edições 70.ISBN: 972-44-0886-8. 1993.

PETER, Hanns. *Moko: decoration, sign of rank and coat of arms*. Londres: Thames & Hudson, 1997. Separata de: GRÖNING, Karl. *Decorated skin: a world survey of body art*. Londres: Thames & Hudson, 1997. p. 96-98.

PLAZA, Julio & TAVARES, Mônica. *Processos Criativos com os Meios Eletrônicos: Poéticas Digitais*. São Paulo: Gucitec, 1998.

PROCREATE. Disponível em: <<https://procreate.art/ipad>> Acesso em: <27/06/2022>

RAWSON, Philip. *Drawing*. USA: University of Pennsylvania. Press. ISBN: 0-8122-1251-7. 1987.

ROCHA, C. S.. *Da singularidade da arte tecnológica*. Revista VIS (UnB), v. 12, p. 49-55, 2013

RUBIN, Arnold. *Prologue to a History of the Tattoo Renaissance*. Paper presented at the Art of the Body Symposium, January, at University of California, Los Angeles, 1983.

SAD, Breno Bitarello. *A tatuagem como processo*. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2016.

SANDERS, Clinton R.; VAIL, Angus D. *Customizing the body: the art and culture of tattooing*. 2ª ed. Filadélfia: Temple University Press. 2008

STILES, Kristine; SELZ, Peter. *Theories and Documents of Contemporary Art: A sourcebook of artist's writings*. 2 ed. California: University of California Press, 2012.

TUCKER, Marcia. *Tattoo: The State of the Art*. Artforum (May) 1981: 42–47.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). "WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV). Disponível em : <<https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/>> Acesso em: <24/06/2022>

XU, Wei. *Drawing in the Digital Age, an observational method for artists and animators*. USA: SYBEX. ISBN: 978-1-118-177650-4. 2012

Como citar este texto:

QUEIROZ, Rennan P.; FRANCO, Edgar S. Da pele ao pixel: A utilização de softwares de ilustração como ferramenta artística dos tatuadores durante a pandemia. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 768-781.